

**OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TALABALARNI KASBIY
TAYYORLASHDA INTEGRATIV YONDASHUVGA ASOSLANGAN
KIMYONI O'QITISHNI TAKOMILLASHTIRISH**

Genjemuratova Gulkhan Perdebaevna

Qoraqalpoq davlat universiteti Organik va noorganik kimyo kafedrası kimyo
fanari nomzodi, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10612628>

Kimyo o'qituvchisi tayyorlash tizimining eng muhim tarkibiy qismi uning o'ziga xos xususiyatlariga mos keladigan metodik fanlar majmuasidir. Ularni o'rganish talabalarning faol muammo-qidiruv faoliyatiga fan metodologiyasi asoslarini o'zlashtirishning integrativ rejasining izchil kiritilishini ta'minlaydi, bunda ularning metodik malakasi, ilmiy-pedagogik fikrlash va o'qituvchining kasbiy mahoratining boshqa tarkibiy qismlari shakllanadi, yangi turi ishlab chiqiladi.

Ta'kidlash joizki, keyingi yillarda kredit-modul tizimiga o'tish munosabati bilan universitetlarda turli metodik kurslar yoki ularning integrativ komplekslari keng qo'llanilmoqda. Bundan tashqari, ushbu fanlarning ro'yxati nafaqat talabalar tanlagan mutaxassislikka, balki universitetning o'zi profiliga va unda amalga oshirilgan mutaxassislar tayyorlash tizimlariga ham bog'liq.

Ko'p bosqichli tizimlarda ilm-fan va o'quv amaliyoti rivojlanishining zamonaviy darajasiga mos keladigan yuqori sifatli metodik ta'lim olish uchun yanada keng imkoniyatlar mavjud. Bunda talabalar tomonidan o'zaro bog'liq fanlar majmuasini izchil o'rganish muhim rol o'ynaydi, buning natijasida kasbiy tayyorgarlik vaqt o'tishi bilan ularning kasbiy rivojlanishining uzluksiz va izchil jarayoni sifatida rivojlanadi.

Shunday qilib, universitet amaliyotida o'qituvchining kimyoviy va kasbiy tayyorgarligi turli xil fanlar majmuasi orqali amalga oshiriladi, bunda an'anaviy ravishda «Kimyo o'qitish nazariyasi va metodikasi» kursi etakchi bo'lib qoladi. U har qanday universitetda kimyo o'qituvchisini tayyorlash uchun o'zgarmas asosni tashkil qiladi. Shuning uchun ham muallif konsepsiyasi nuqtai nazaridan biz uning yangilanishini tadqiqotimizda qo'yilgan muammolarni hal etish orqali takomillashtirishning ajralmas sharti deb bildik.

Shuni ta'kidlash kerakki, uzoq vaqt davomida kimyo o'qitish metodikasi kursining tuzilishi ikki bo'lim bilan ifodalangan: 1. Kimyo o'qitishning umumiy metodlari. 2. Kimyo o'qitishning xususiy metodi

Kursning birinchi qismida fan metodologiyasi pedagogika fani va universitetning akademik predmeti sifatida, uning o'qitish nazariyasi va

amaliyotini rivojlantirishda, kimyo o'qituvchisining kasbiy tayyorgarligida tutgan o'rni haqida ma'lumotlar berildi. Kurs loyihalasherlarining fikriga ko'ra, talabalarning faoliyati va ularning fanni ongli ravishda o'rganishi ushbu muammolarni tushunish motivatsiyaga hissa qo'shgan. Shuni ta'kidlash kerakki, birinchi bo'limda asosiy o'rin kimyo o'qitish jarayonining yaxlitligini ochib berish va ularning o'zaro bog'liqligida uning asosiy tarkibiy qismlarining qisqacha tavsifiga ega bo'ldi. Shu bilan birga, tuzuvchilar izchillik, fanlararolik, muammolilik va boshqalar tamoyillarini hisobga olingan.

Ikkinchi qismning mazmuni kimyo fanidan o'qitish jarayoni kursining eng muhim bo'limlarini o'rganish metodikasini ko'rib chiqish va amaliy mashg'ulotlarda kasbiy va metodik ko'nikmalarni rivojlantirishga bag'ishlandi. Bu qismda innovatsion o'qituvchilar tajribasi ham hisobga olindi, bu esa ta'limning kasbiy yo'nalishini kuchaytirdi va pedagogik amaliyotdan o'tayotgan talabalarning ongliligini ta'minladi. Shuni ta'kidlash kerakki, uzoq vaqt davomida dasturning ikkinchi qismini to'liq ochib berish yagona darslikda taqdim etilgan.

Dasturning uchinchi qismi o'qitish jarayonida kimyo fanini integrativ-differensial o'qitishning nazariy asoslari hamda talabalar faoliyatini masalalar tamoyili asosida faollashtirish va boshqalarga bag'ishlandi.

Kelajakda ilm-fan rivoji, o'qitish jarayoni va universitet ta'limi amaliyotidan so'ng ushbu ilg'or kursning tuzilishi va mazmuni ham qayta-qayta takomillashtirildi. Shunday qilib, pedagogika fanining yangi tarmog'i – pedagogik texnologiyaning faol rivojlanishi o'qitish jarayoni va oliy o'quv yurtlarida kimyo o'qitish metodikasini ishlab chiqishda ham o'z ifodasini topdi. Unda mustaqil ilmiy va amaliy yo'nalish paydo bo'ldi. Kimyoni o'qitishning zamonaviy texnologiyalari, bu fan metodologiyasi kursida o'z aksini topdi. Unda dastlab mustaqil bo'lim - kimyo o'qitish texnologiyalari, keyin esa «Kimyo o'qitishning zamonaviy texnologiyalari» mustaqil kursi paydo bo'ldi. Bundan tashqari, ushbu kursning bo'limlaridan biri talabalarni rivojlantiruvchi ta'lim tizimlari va uning texnologiyalari bilan tanishtirishga bag'ishlangan. Shu bilan birga, ana shunday texnologiyalardan biri sifatida muammoli ta'limni ko'rib chiqish va asoslashga katta e'tibor qaratildi.

Ta'limda o'sib borayotgan tabaqalash, integratsiya va ekologizatsiya jarayonlari metodologiya kursiga ta'sir qilmay qolmadi. Natijada, o'qitish jarayonlari tabiiy ilmiy va gumanitar yo'nalish. Bu kimyo o'qitish metodikasining mazkur o'qitish jarayonlarda fanni o'qitishning o'ziga xos xususiyatlariga moslashtirilishini oldindan belgilab berdi, bu esa yangi majburiy va qo'shimcha

metodik kurslarning paydo bo'lishiga olib keldi. Bunday moslashish kimyo o'qitish metodikasida ham, o'qitish jarayoni kurslarida ham fanlararo integratsiyalarga e'tiborni kuchaytirishni talab qildi. Shu munosabat bilan kimyo fanidan tabiatshunoslik darslari uchun o'quv dasturlari va darsliklar N.E.Kuznetsova, shuningdek, kimyo bo'yicha dasturlar va fizika, matematika va gumanitar fanlar sinflarida uni o'rganish metodologiyasi kurslari, E.Ya.Arshanskiy.

O'qitish jarayoni ehtiyojlari va uning rivojlanish istiqbollari yo'naltirilgan eng ilg'or metodika kurslarida kimyo o'qitishda integratsiya va muammolilik tamoyillariga doimo e'tibor qaratilgan (V.P.Garkunov, N.E.Kuznetsova, E.E.Minchenkov, M. S. Pak, I.M.Titova, G.M.Chernobelskaya va boshqalar). Biroq fan va jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida o'qitish jarayoni va oliy o'quv yurtlarida o'qitishni tashkil etishning yangi g'oya va yondashuvlari nuqtai nazaridan ularning metodika kursi mazmuniga tatbiq etish darajasi va eng muhimi, o'quv-metodik o'quv jarayonining mazmun-mohiyatini o'z ichiga oladi. uni o'rganish jarayonida, yaqqol etarli emas. Shuning uchun biz kimyo o'qitish metodikasi kursini integrativ yondashuv asosida tizimli yangilashni ayniqsa muhim va dolzarb deb hisoblaymiz.

Shu munosabat bilan, tadqiqotimiz qoidalarini sinovdan o'tkazishda biz bir qator metodik kurslarni ishlab chiqdik va amalga oshirdik, shuningdek, ba'zi an'anaviy o'qiladigan fanlarni modernizatsiya qildik. Shunday qilib, biz «Kimyodan integrativ ta'lim - muammo nazariyasi va usullari» innovatsion kursini ishlab chiqdik. 1999-2002 yillarda Qoraqolpoq davlatuniversitetining tabiiy fanlar yo'nalishning to'rtinchi kurs talabalarini kasbiy tayyorlash uchun asos bo'ldi («Qo'shimcha mutaxassislik kimyo bilan biologiya» mutaxassisligi).

Muammolarni hal qilish bo'yicha metodik kurslarni qurish tajribasini tahlil qilish: integrativ asosda shuni ta'kidlash kerakki, ularning universal tuzilishi va optimal mazmuniga intilish, kurslarni ishlab chiqishda ta'lim - jarayonini rivojlantirishning zamonaviy, shu jumladan uzoq muddatli maqsadlaridan va uning real imkoniyatlaridan kelib chiqish kerak. Ikkinchisi ko'pincha Davlat ta'lim standarti, universitet profili va fakultetlarning o'quv rejalari bilan cheklanadi. Bundan tashqari, barcha oliy ta'limga xos bo'lgan integratsiya jarayonlarini kuchaytirish bilan bog'liq bo'lgan fanlar mazmunini - keng aytirish va minimallashtirish tendentsiyalarini hisobga olish muhimdir.

Yangi kurslarni qurishda muhim ko'rsatmalar ham mavjud: ta'lim jarayonining ichki tomoniga e'tiborni kuchaytirishni o'z ichiga olgan ta'limning insonga asoslangan yondashuvi va faoliyatga asoslanganligi. Bu o'rganish

psixologiyasini va o'quv materialini o'zlashtirishni hisobga olishni talab qiladi. Ko'p bosqichli ta'limni rivojlantirishni talabning kognitiv ehtiyojlarini qondirish, uning dunyoqarashi, kasbiy va ekologik madaniyatini shakllantirish sharti sifatida hisobga olmaslik ham mumkin emas.

Yuqoridagilarni umumlashtirib, biz rivojlantiruvchi ta'lim tamoyillari va ular asosida qurilgan kimyo o'qituvchisini tayyorlash bo'yicha mualliflik konsepsiyasining samarali amalga oshirilishini ta'minlaydigan maqsadga muvofiq kurs tizimiga ustunlik berish to'g'risida xulosaga keldik.

Taklif etilayotgan tizim 2 ta fan guruhidan iborat: majburiy va bir-birini to'ldiruvchi. Majburiy fanlar talabalarning kasbiy tayyorgarligining invariant asosini tashkil qiladi va ularning kasbiy mahoratining metodik tarkibiy qismlarini shakllantirishni ta'minlaydi.

Shuni ham ta'kidlash kerakki, innovatsion o'zgarishlar o'lchoviga qarab, majburiy fanlar innovatsion komponentli an'anaviy kurslar shaklida yoki mustaqil innovatsion kurslar shaklida amaliyotga tatbiq etilishi mumkin. Oxirgi versiyada ular dosga ega bo'ladi ta'lim mazmuni sohasida ham, uning sub'ektlari faoliyati sohasida ham erishildi.

O'z navbatida, qo'shimcha kurslar talabalarning bilim va ko'nikmalarini, shuningdek, majburiy kurslarning alohida masalalarini yoki bo'limlarini chuqur ochib berish orqali ularning o'qituvchilik faoliyati tajribasini rivojlantirishga yordam berish uchun mo'ljallangan. Bu borada ayniqsa, selektiv kurslar ahamiyatlidir, T.N. Litvinova, talabalarga ruxsat bering: ularning fundamental tayyorgarligi darajasini oshirish; kasbiy faoliyatning zamonaviy uslublari va texnologiyalarini o'rganish, ularni qo'llash bo'yicha tajriba orttirish; olimlar bilan muloqot qilish quvonchini his eting.

Shunday qilib, keltirilgan metodik kurslar tizimi talabalarning zamonaviy metodik ta'limga bo'lgan ehtiyojlarini maksimal darajada qondirishga qaratilgan bo'lib, bu uning moslashuvchan intizomiy mazmuni bilan yordam beradi, uni mutaxassislik va mutaxassislikka qarab tuzatish imkoniyatini hisobga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abashina A.D., Bondareva T.V. An integrative approach to the formation of personal and professional competence of future social sector specialists. Bulletin of Moscow University. Episode 20 Teacher Education. 2019. No. 1. P.93-101.
2. Arkhipova T.V. The role of developmental training in the formation of a competent specialist. Materials of the II All-Russian scientific and practical conference with international participation "Information and education: boundaries of communications" (INFO'10) Altai Republic, August 9-12, 2010

[Electronic resource]: [site]. Access mode: <http://info-alt.ru>, free. - Cap. from the screen.

3. Arshansky E.Ya., Roznovskaya O.V. An integrative approach to the study of the periodic law. Chemistry at school. 2018. No. 1. pp. 33-39.

4. Bondarevskaya E.V. Theory and practice of personality-oriented education. Rostov n/d.: Publishing house RGPU, 2010. 352 p.

5. Bondarevskaya E.V. Pedagogy: personality in humanistic theories and systems of education. S.V. Kulnevich. M-Rostovn/d, 2019. P.217.

6. Zelenko N. Methodological training of technology teachers (integrative approach). Higher education in Russia. 2016. No. 4. P.132-134.

7. Perdebayevna, G. G. (2022). Teaching Organic Chemistry in Higher Education Institutions. Zien Journal of Social Sciences and Humanities, 13, 42-44.

8. Gulkhan, G. (2023). THE DISSOLUTION OF ANTIMONY OXIDES, AND LEAD AND OTHER RELATED METALS IN ALKALINE-AQUEOUS ORGANIC SOLUTIONS. International Journal of Pedagogics, 3(06), 35-38.

9. Jaksilikovna, A. K. A. (2023). PROBLEMATIC EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AIMED AT DEVELOPING PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS. Confrencea, 11(1), 50-54.

10. ЖАНАБЕРГЕНОВА, А. Ж. (2023). АХБОРОТЛАШГАН ТАЪЛИМ МУҲИТИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШ ФАОЛИЯТИ МЕТОДИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. Novateur Publications, 6, 1-142.

